

Antworten für *Data Stewardship Assignment 1*

Verwaltungsdaten

Projektbeschreibung

Wie lautet die primäre Forschungsfrage des Projektes?

This experiment shows correlation between births in Linz in the years of 2006 – 2016 and the average life expectancy and healthy life expectancy of people that are born in Europe in the corresponding years (2006 – 2016). By conducting this experiment, a link between births and trends of life expectancy, especially the healthy life expectancy can be established.

Welche Personen oder Institutionen sind verantwortlich für die Projektkoordination?

- Markus Drechsel

Welche Personen oder Institutionen sind verantwortlich für das Datenmanagement im Projekt?

- Markus Drechsel

Projektrichtlinien

Gibt es an Ihrer Einrichtung Regeln oder Richtlinien zum Umgang mit den im Projekt erhobenen Forschungsdaten? Wenn ja, skizzieren Sie diese kurz und verweisen Sie ggf. auf weiterführende Informationen. Geben Sie bitte auch an, welchen Grad an Verbindlichkeit sie haben.

Gibt es von Seiten des Forschungsförderers Vorgaben oder Richtlinien bezüglich des Umgangs mit den im Projekt erhobenen Forschungsdaten? Wenn ja, skizzieren Sie diese kurz und verweisen Sie ggf. auf weiterführende Informationen. Geben Sie bitte auch an, welchen Grad an Verbindlichkeit sie haben.

Guidelines on Data Management in Horizon 2020.

Gibt es von weiteren Seiten (z. B. von der Fachcommunity) Anforderungen an das Datenmanagement, die beachtet werden müssen?

Datenaufnahme

Um was für Daten handelt es sich?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Text und Zahlen. Statistische Auswertung zur Erhebung der Daten.

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Text und Zahlen.

Werden die Daten selbst erzeugt oder nachgenutzt?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Nachgenutzt

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Nachgenutzt

Wenn nachgenutzt, unter welcher Adresse, PID oder URL ist der Datensatz verfügbar?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): <http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/CqVGoZO>

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): <https://www.data.gv.at/katalog/dataset/a349b038-152f-4c8a-92d4-de11547dd8ff>

Wenn nachgenutzt, wer hat den Datensatz erzeugt?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Eurostat

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Stadt Linz

In welchen Formaten liegen die Daten vor?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): XML (transformiert zu xlsx)

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): CSV

Was ist die tatsächliche oder erwartete Größe des Datensatzes?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): genau: 104 KB

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): genau: 50-65KB

Werden verschiedene Versionen des Datensatzes erzeugt?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Nein

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Nein

Welche Versionierungsstrategie wird für diesen Datensatz angewandt?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016):

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016):

Welche Technologie bzw. welches Tool wird zur Versionierung verwendet?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016):

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016):

Wie werden die Daten gesammelt oder erstellt?

Welche Instrumente, Software, Technologien oder Verfahren werden zur Erzeugung oder Erfassung der Daten genutzt?

Excel, RStudio (R), Notepad++

Gibt es projektinterne Richtlinien zur einheitlichen Organisation der Daten? Wenn ja, wo sind diese festgehalten?

Nein

Gibt es eine projektinterne Richtlinie zur Benennung der Daten? Wenn ja, bitte skizzieren Sie sie kurz und verlinken Sie ggf. zu einer ausführlicheren Dokumentation.

Nein

Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden für die Daten ergriffen?

Sehr geringe Anzahl an Daten, manuelle Checks dienen als Qualitätssicherung.

Dokumentation und Metadaten

Welche Dokumentation und Metadaten werden für die Daten benötigt?

Welche Informationen sind für Außenstehende notwendig, um die Daten zu verstehen (d. h. ihre Erhebung bzw. Entstehung, Analyse sowie die auf ihrer Basis gewonnenen Forschungsergebnisse nachvollziehen) und nachnutzen zu können?

Die meisten Daten sind selbsterklärend. Bei den etwas ungewöhnlicheren Namensschemas sind genaue Erläuterungen im Code vorhanden.

Wie werden diese Dokumentation und Metadaten erfasst / erstellt?

Wer ist verantwortlich für die Dokumentation und Prüfung der Metadaten und Kontextinformationen auf Richtigkeit und Vollständigkeit?

- Markus Drechsel

Ethik und Recht

Wie werden ethische Aspekte berücksichtigt?

Enthalten die Daten personenbezogene Daten?

Nein

Werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert?

Ja, während der Erhebung

In welchem Umfang wird die “informierte Einwilligung” der Betroffenen eingeholt?

Es wird keine “informierte Einwilligung” eingeholt

Be- oder entstehen an diesem Datensatz Urheberrechte?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016):</>

- Andere: Eurostat, the statistical office of the European Union

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016):</>

- Andere: Stadt Linz

Unter welchen Nutzungsbedingungen oder welcher Lizenz sollen die Daten veröffentlicht bzw. geteilt werden?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016):</>

- Andere: MIT License

Wurde der/die Rechteinhaber/in recherchiert?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016):

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Ja: Stadt Linz

Speicherung und Backup

Wo wird der Datensatz während des Projektes gespeichert?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Lokal

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Lokal

Wie und wie oft werden Backups der Daten erstellt?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Gar nicht.

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Gar nicht.

Wer ist verantwortlich für die Erstellung der Backups?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016):</>

- Markus Drechsel

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016):</>

- Markus Drechsel

Wie wird der Zugang und die Sicherheit der Daten organisiert?

Welche Risiken bestehen für die Datensicherheit und wie werden diese gehandhabt?

Das Projekt wird über Zenodo veröffentlicht. Die Datensicherheit wird von der Plattform garantiert.

Welche Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit werden getroffen (z. B. Schutz vor unbefugtem Zugriff, Datenwiederherstellung, Übertragung sensibler Daten)?

Zenodo regelt Datensicherheit.

Auswahl und Archivierung

Welche Daten sollen zurückgehalten, geteilt, und/oder aufbewahrt werden.

Auf Basis welcher Kriterien / Regeln werden die Daten zur Archivierung (nach Projektende) ausgesucht?

Zenodo regelt diese Angelegenheit.

Für welche Personen, Gruppen oder Institutionen könnte dieser Datensatz (für die Nachnutzung) von Interesse sein? Für welche Szenarien ist dies denkbar?

Datascientists in diesem Bereich.

Sollen die Daten erst nach Ablauf einer Sperrfrist zugänglich gemacht werden?

nein, sofort.

Welche Daten dürfen aus vertraglichen, rechtlichen oder regulatorischen Gründen nicht veröffentlicht, bzw. müssen vernichtet werden?

Keine.

Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) nach Projektende gespeichert bzw. archiviert?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016):</>

- Sonstiges: Zenodo

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016):</>

- Sonstiges: Zenodo

Wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): nicht definiert

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): nicht definiert

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit Langzeitarchivierung für dieses Projekt?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): 0 PM

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): 0 PM

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit Langzeitarchivierung für dieses Projekt?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): 0 Euro

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): 0 Euro

Daten teilen

Soll dieser Datensatz veröffentlicht oder geteilt werden?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Ja, extern für alle

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Ja, extern für alle

Wenn nicht, begründen Sie dies bitte und unterscheiden Sie dabei zwischen rechtlichen und/oder vertraglichen Gründen und freiwilligen Einschränkungen.

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016):

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016):

Wenn ja, wie werden potenzielle Nutzer von Ihren Daten erfahren?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Über Keyword suche auf Zenodo.

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Über Keyword suche auf Zenodo.

Wann werden die Daten veröffentlicht?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): 22. April 2019

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): 22. April 2019

Sollen für diesen Datensatz persistente Identifikatoren (PIDs) genutzt werden?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Ja

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Ja

Welches System von persistenten Identifikatoren soll genutzt werden?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Handle / DOI

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Handle / DOI

Wer ist verantwortlich für die Pflege der PIDs und die Objektpflege (d. h. die Langzeitarchivierung des Objekts und somit dafür, dem PID-Service einen Objektumzug und die neue Adresse mitzuteilen)?

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016):</>

- Markus Drechsel

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016):</>

- Markus Drechsel

Sollte die Nachnutzung dieses Datensatzes Einschränkungen unterliegen, erläutern Sie bitte die Gründe.

Healthy life years and life expectancy at birth, by sex (2006 - 2016): Nein.

Katalog Geburten Linz (2006 - 2016): Nein.

Verantwortlichkeiten und Ressourcen

Wer ist für das Datenmanagement verantwortlich?

Wer ist für die Umsetzung des DMP sowie für die Überprüfung und Überarbeitung verantwortlich?

- Markus Drechsel

Wer ist für die einzelnen Datenverwaltungsaktivitäten verantwortlich?

Markus Drechsel

Werden das Dateneigentum und die Verantwortung für RDM Teil einer Konsortialvereinbarung oder eines zwischen den Partnern vereinbarten Vertrages sein?

Nein.

Welche Ressourcen benötigen Sie, um Ihren Plan umzusetzen?

Wie werden die Kosten für das Datenmanagement im Projekt aufgebracht?

Es fallen keine Kosten an.

In welchem Umfang werden Infrastrukturreourcen benötigt (CPU-Stunden, Bandbreite, Speicherplatz etc.)?

Die üblichen Infrastrukturreourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.

Gibt es beabsichtigte (ggf. auch potentielle) Nutzungsszenarien, für die die Unterstützung durch Datenmanagement- oder IT-ExpertInnen sinnvoll oder notwendig ist?

Nein